

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SEGUROS EN COLOMBIA EN EL PERIODO 2019-2020: ESTUDIO EMPÍRICO

ECONOMIC-FINANCIAL ANALYSIS OF INSURANCE COMPANIES IN COLOMBIA IN 2019-2020: AN EMPIRICAL STUDY

Rolando Eslava Zapata,¹ Isley Johanna Alvernia Rodríguez² y Jenny Estefany Rodríguez Rincón³

SUMARIO: 1. Introducción, 2. Desarrollo, 2.1 Metodología, 2.2 Indicadores económico-financieros, 2.3 Resultados, 3. Conclusiones, Referencias

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue analizar la situación económico-financiera de las empresas del sector de seguros Grupo Sura, Seguros Bolívar y Mapfre para los periodos 2019-2020. Se siguió un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo. Se trabajó con una muestra intencional integrada por tres empresas del sector seguros. Los resultados revelaron que la liquidez de las empresas disminuyó por la situación de pandemia y se observó que en el periodo de estudio se incrementó el nivel de endeudamiento. Al respecto las empresas debieron revisar los niveles de endeudamiento, dado que, los niveles de rentabilidad disminuyeron.

ABSTRACT

The objective of the work was to analyze the economic-financial situation of the insurance companies Grupo Sura, Seguros Bolívar and Mapfre for the periods 2019-2020. A quantitative approach and a descriptive design were followed. We worked with a purposive sample of three companies in the insurance sector. The results revealed that the liquidity of the companies decreased due to the pandemic situation, and the level of indebtedness increased during the study period. In this regard, the companies had to review their debt levels, given that profitability levels decreased.

PALABRAS CLAVE: situación financiera, sector seguros, liquidez, rentabilidad, endeudamiento. **KEYWORDS:** financial situation, insurance sector, liquidity, profitability, indebtedness.

¹ Doctor en Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Ciencias Contables por la Universidad de Los Andes, Venezuela. Profesor de la Universidad Libre Colombia, seccional Cúcuta. Email: rolandoa.eslavaz@unilibre.edu.co

² Profesional en Comercio Exterior por la Universidad de Santander, Colombia. Especialista en Gerencia Financiera por la Universidad Libre Colombia, seccional Cúcuta. Email: isleyj-alverniar@unilibre.edu.co

³ Profesional en Comercio Exterior por la Universidad de Santander, Colombia. Especialista en Gerencia Financiera por la Universidad Libre Colombia, seccional Cúcuta. Email: jennye-rodriguezr@unilibre.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

El año 2020 fue atípico para las empresas a nivel nacional e internacional, debido a la llegada del COVID19, que paralizó la economía global y afectó notablemente los mercados financieros; a esto se le suma la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la caída del barril de petróleo, que también afectaron las economías colombiana y latinoamericana (Barreto, 2020). Este virus afectó la producción debido a las medidas de aislamiento obligatorio de los trabajadores tomadas por los gobiernos; lo anterior se reflejó en la disminución de las ventas por el cierre de las fronteras marítimas, terrestres y áreas, dado que no había consumo teniendo como consecuencia el quiebre de los establecimientos comerciales (Ruíz & Carnevali, 2021).

Se crearon trastornos en la cadena de suministros debido al virus puesto que muchas empresas dependían de insumos importados de países como China, Corea, Japón, entre otros (Prada, 2023). Debido a que los bienes no se podían trasladar del punto de origen a su destino final, los costos aumentaron y se produjo una reducción en la producción en el sector manufacturero y en las materias primas utilizadas para la fabricación (Ortega et al., 2023).

La pandemia representó un obstáculo entre la oferta y la demanda, ya que ocasionó una drástica contracción de la economía mundial, sobre todo para países que dependían del comercio internacional, turismo, exportaciones de productos básicos y financiamiento externo (Montero et al., 2023). El sector asegurador también

se vio afectado por la pandemia de COVID-19; por ejemplo, la cobertura de contingencias con empresas e instituciones relacionadas con el sector de salud (Isla et al., 2019), la reducción en la suscripción de pólizas y las ventas anuales como resultado de la desaceleración económica (Díaz et al., 2022).

La alta tasa de mortalidad hizo que se incrementaran los costos de contratación de las pólizas de seguros e impactara en la capacidad del pago de primas por los clientes, lo que aumentó el riesgo del crédito (Fernández et al., 2023). Los indicadores de siniestralidad en el sector seguros deben ser evaluados constantemente a corto y mediano plazos, ya que pueden presentar contrariedades por el incremento de los gastos (Devesa et al., 2012) u otros aspectos tales como desempleo, salud; entre otros (Vargas et al., 2024).

El objetivo del trabajo fue analizar la situación económico-financiera de las empresas del sector de seguros para los periodos 2019 - 2020. Se aplicó un enfoque cuantitativo, un diseño descriptivo y una revisión documental. Se trabajó con una muestra intencional integrada por las empresas del sector seguros Grupo Sura, Seguros Bolívar y Mapfre; asimismo, se calcularon algunos indicadores financieros (Romero et al., 2023).

2. DESARROLLO

2.1. Metodología

El enfoque del trabajo de investigación fue cuantitativo con un diseño descriptivo, dado que se basó en la recolección y análisis de la información financiera de las empresas

con el propósito de explicar el problema de investigación (Eslava et al., 2023). La muestra fue intencional y no probabilística considerando la disponibilidad de la información y el acceso a ésta (Muñoz et al., 2024; Pinillos et al., 2019). Por lo tanto, la muestra estuvo integrada por tres empresas de seguros; a saber: Grupo Sura, Seguros Bolívar y Mapfre.

Se compararon los estados financieros auditados del Grupo Sura, Seguros Bolívar y Mapfre en el periodo 2019-2020 llevando a cabo un análisis vertical (Flórez et al., 2023), de cara a calcular las relaciones en el periodo 2019-2020 e identificar cambios presentados en los ejercicios contables (Sierra et al., 2023).

Grupo Sura y Seguros Bolívar cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y son reconocidos a nivel mundial por sus destrezas en materia económica, ambiental y social. A partir de las cifras financieras se calcularon algunos indicadores financieros, tales como liquidez, rentabilidad y endeudamiento (Burgos, 2020), los cuales fueron analizados con el apoyo del programa Excel de Microsoft Office (Tabla 1).

2.2. Indicadores económico-financieros

Los indicadores económico-financieros

son herramientas que se han diseñado a partir de la información financiera de la empresa y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de obtener liquidez, rentabilidad y endeudamiento, a través de la interpretación de las cifras, resultados e información financiera en general (Romero et al., 2023; Ramírez et al., 2020).

El análisis económico-financiero se realiza mediante la utilización de indicadores, mientras que la interpretación de los estados financieros consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros, basados en el análisis y la comparación (Gonzales et al., 2023; Contreras, 2020). Los indicadores económicos-financieros han sido clasificados para facilitar un mejor análisis e interpretación, y poder realizar una buena toma de decisiones (González et al., 2023). Entre los indicadores más utilizados se encuentran: liquidez, rentabilidad, eficiencia, apalancamiento, productividad y endeudamiento.

2.3. Resultados

El análisis vertical de la empresa Mapfre en 2019 reveló que sus activos corrientes representaron el 51.42 % del total de los activos y las cuentas por cobrar comprendieron el 41.73 %. Para el año

Tabla 1. Indicadores económico-financieros

Indicador		Interpretación	Fórmula
Liquidez	Liquidez	Capacidad de generar efectivo a corto plazo para cumplir con obligaciones de corto plazo. Resultado favorable 1 o > 1.	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Rentabilidad	Rentabilidad del activo (ROA)	Indica la rentabilidad sobre los activos de la empresa.	Utilidad Neta / Activo Total
	Rentabilidad del patrimonio (ROE)	Indica la rentabilidad sobre el patrimonio de los accionistas de la empresa.	Utilidad / Patrimonio
Endeudamiento	Ratio de endeudamiento	Indica la proporción de dinero utilizado en las operaciones financiadas por terceros o deudas contraídas con entidades financieras.	Pasivo / Patrimonio Neto

2020, los activos corrientes tuvieron la mayor representación con un 56.19 %.

En cuanto a Seguros Bolívar, los activos no corrientes para el año 2019 conforman el 67.76%; en donde los bienes raíces tuvieron mayor incidencia. Para el año 2020 los activos corrientes representaron el 70.80 %, siendo el efectivo y equivalente el que mayor participación tuvo. El Grupo Sura, tanto en 2019 como en 2020 registró una incidencia mayoritaria en los activos corrientes con un 59.11 % y 53.18 % respectivamente.

Entre las cuentas que tuvieron menor relevancia para la empresa Mapfre y Seguros Bolívar su encuentra el impuesto pagado por anticipado; en tanto que en Grupo Sura fue la cuenta equipos de computación y *software*. Los resultados del análisis vertical de los pasivos revelaron que, para 2019, el total de pasivos de Mapfre estuvo conformado por el 32.28% mientras que el patrimonio representó el 69.03 %. Para el año 2020 la participación del patrimonio fue de 52.28% y la participación de los pasivos fue de 47.72 %.

En el año 2019, la participación de los pasivos de Seguros Bolívar fue de 28.25 % y la del patrimonio fue de 71.75 %. Para el año 2020 esta situación fue similar, dado que la participación de los pasivos fue de 30.09 % y la participación del patrimonio fue de 69.91 %. En el año 2019 la empresa Sura, por su parte, tuvo una participación en el patrimonio de 79.03 % y en el año 2020, de 87.61 %.

En cuanto al análisis económico-financiero del periodo 2019-2020 se obtuvieron

los siguientes resultados: respecto a la liquidez, este indicador tiene como finalidad identificar si las empresas al final del año cuentan con la liquidez o dinero necesario para poder cubrir las obligaciones adquiridas, representando un factor de gran importancia para la toma de decisiones.

La Tabla 2 recoge los resultados del índice de liquidez de las tres empresas objeto de estudio. El Grupo Bolívar para el año 2019 contó con un ratio de 4.77; Seguros Sura presentó un ratio de 3.14 y Mapfre de 1.07. Estos resultados muestran que las empresas contaban con recursos para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo, siendo el Grupo Bolívar el que contaba un con indicador más fuerte.

Para el año 2020, la empresa Grupo Bolívar presentó un resultado de 3.32 seguido de Seguros Sura con 3.96 y Mapfre de 1.06. El indicador de Seguros Sura aumentó moderadamente en 0.82 y el indicador de Grupo Bolívar disminuyó significativamente en 1.45.

Los resultados revelan que para 2020, Seguros Sura vio incrementada la liquidez; sin embargo, Mapfre presentó una leve disminución. A pesar de haber sido un año atípico por la presencia de la pandemia, este sector mantuvo estable su situación

Tabla 2. Indicador de liquidez

Empresa	2019	2020
Seguros Sura	3.14	3.96
Grupo Bolívar	4.77	3.32
Mapfre	1.07	1.06

financiera, debido a que las empresas no tuvieron tantos desembolsos por accidentes debido al confinamiento que obligó a las personas quedarse en sus casas.

En cuanto al indicador rentabilidad del activo (ROA), se tiene que este relaciona el beneficio logrado por la empresa en un determinado período con los activos totales; permite medir la eficiencia de los activos totales independientemente de las fuentes de financiación utilizadas, la carga fiscal, y permite ver la capacidad que tienen los activos para generar renta por ellos mismos. La idea es ayudar a los gerentes a decidir qué tipo de activos comprar e identificar el aporte para la generación de utilidad.

Para el año 2019 los resultados de este indicador fueron los siguientes: Seguros Sura de 0.00; Grupo Bolívar de 1.20 y Mapfre de 0.00. Para 2020, los resultados fueron 0.00; 0.07 y 0.00 respectivamente (Tabla 3).

Se evidenció que Seguros Sura y Mapfre no obtuvieron rentabilidad de sus activos. Una de las causas de este resultado es el efecto de la pandemia que provocó que la rentabilidad disminuyera significativamente. En cuanto a Grupo

Bolívar, este presentó una disminución en el indicador, pues pasó de 1.20 a 0.07 (Tabla 5).

Respecto al indicador rentabilidad del patrimonio (ROE), se puede decir que evalúa la capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de la inversión realizada por los accionistas. Este indicador es importante para los gerentes, ya que identifican la rentabilidad de los accionistas, sin tomar en cuenta los gastos financieros, impuestos y participación de los trabajadores.

Para 2019 los resultados fueron los siguientes: Seguros Sura 0.78; Grupo Bolívar 0.14 y Mapfre 0.11. Para el año 2020, los resultados fueron 0.42, 0.05 y 0.10, respectivamente.

Con los resultados se evidenció que la empresa que tuvo mayor rentabilidad de su patrimonio fue Seguros Sura, que en 2019 obtuvo un resultado de 0.78; sin embargo, en 2020 disminuyó a 0.42. No obstante, a pesar de la disminución presentada por los efectos de la pandemia que afectó a todas las empresas a nivel mundial, se puede decir que Seguros Sura presentó una rentabilidad adecuada de su patrimonio. Por otra parte, Grupo Bolívar y Mapfre, a pesar de

Tabla 3. Indicador de rentabilidad del activo ROA

Empresa	2019	2020
Seguros Sura	0.00	0.00
Grupo Bolívar	1.20	0.07
Mapfre	0.00	0.00

Tabla 4. Indicador de rentabilidad de patrimonio (ROE)

Empresa	2019	2020
Seguros Sura	0.78	0.42
Grupo Bolívar	0.14	0.05
Mapfre	0.11	0.10

presentar indicadores positivos, presentan un ROE bajo en los dos periodos (tabla 4).

En cuanto al indicador de endeudamiento, este hace referencia al cociente que interrelaciona las deudas que posee la empresa de manera total con los recursos netos propios y revela la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones.

Los resultados muestran que la empresa con mayor endeudamiento fue seguros Mapfre, que para el año 2019 presentó un indicador de 1.07 y para el año 2020 de 1.06; lo que significó que durante este periodo Mapfre usó fuentes de financiamiento externas. Seguros Sura presentó un indicador de 0.92 para el año 2019 y 0.93 para el año 2020, lo que exhibió un leve incremento en el uso del financiamiento externo. Mientras tanto, Grupo Bolívar mostró el ratio más bajo ubicándose en 0.05 para el año 2019 y 0.12 para 2020 (Tabla 5).

Tabla 5. Indicador de endeudamiento

Empresa	2019	2020
Seguros Sura	0.92	0.93
Grupo Bolívar	0.05	0.12
Mapfre	1.07	1.06

3. CONCLUSIONES

El análisis vertical de los estados financieros reveló que Mapfre y Seguros Bolívar les dieron importancia a los activos corrientes a fin de llevar a cabo las operaciones y fortalecer la solidez financiera, esto se evidencia en el año 2019 en Mapfre (51.42 %) y en 2020 en Seguros Bolívar (70.80 %).

Por otra parte, en el análisis vertical se evidenció que el patrimonio tuvo un peso importante en las empresas en el periodo analizado; por ejemplo, para 2019 en Mapfre fue de 69.03 %, en Seguros Bolívar fue de 71.75 % y en Sura fue de 79.03 %. Estos resultados revelan que las empresas eran financieramente solventes y tenían buenas condiciones de financiamiento, lo cual era beneficioso para los accionistas.

Los indicadores de liquidez en el periodo de estudio revelaron que las empresas contaron con capacidad para cumplir con las obligaciones en el corto plazo; sin embargo, el resultado del ROA fue desfavorable para Seguros SURA y Mapfre en los años 2019 y 2020, debido a los efectos de la pandemia COVID-19. El ROE mostró mejores resultados en Seguros Sura para 2019 (0.78) y 2020 (0.42) en comparación con las otras empresas. Esto supuso el establecimiento de retos por parte de las empresas para mejorar la eficiencia del patrimonio y generar mayores ganancias con el dinero aportado por los socios.

Las empresas analizadas tuvieron que adaptarse rápidamente a los cambios que trajo consigo el COVID-19 para poder superar los impactos negativos en sus actividades y aprovechar las oportunidades que se abrieron en el mercado por la demanda de seguros con nuevos tipos de coberturas. Asimismo, las empresas aseguradoras activaron diversas formas de ayuda para los clientes, tales como descuentos, prórrogas y eliminación de recargos por mora a fin de proteger la cartera de clientes y aumentar las ventas de seguros.

REFERENCIAS

- Barreto, N. B. (2020). Análisis financiero: factor sustancial para la toma de decisiones en una empresa del sector comercial. *Universidad y Sociedad*, 12(3), 129-134. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n3/2218-3620-rus-12-03-129.pdf>
- Burgos, J. J. (2020). Caracterización estratégica del impuesto predial en el municipio de Cúcuta a 2019. *Revista Gestión y Desarrollo Libre*, 5(10), 127-141. <https://doi.org/10.18041/2539-3669/gestionlibre.10.2020.8098>
- Contreras, L. A. (2020). Morosidad de la cartera de crédito al consumo y su incidencia en la rentabilidad y liquidez del Banco Mercantil, Banco Universal. *Revista Gestión y Desarrollo Libre*, 5(9), 121-149. <https://doi.org/10.18041/2539-3669/gestionlibre.9.2020.8109>
- Devesa, J. E., Devesa, M., Domínguez, I., Encinas, B., Meneu, R., & Nagore, A. (2012). Análisis financiero-fiscal de la hipoteca inversa en España. INNOVAR. *Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, 22(45), 111-126. <https://www.redalyc.org/pdf/818/81824864009.pdf>
- Díaz, C. H., Maestre, M., & Díaz, N. I. (2022). Liquidez y endeudamiento de las pymes y microempresas del sector cerámico Norte de Santander. *Revista Gestión y Desarrollo Libre*, 7(13), 1-11. <https://doi.org/10.18041/2539-3669/gestionlibre.13.2022.8785>
- Eslava, R., Morales, C. V., & González, L. L. (2023). Benefits of the Special Tax Regime Special Economic and Social Zone versus the Ordinary Income Tax Regime: An empirical study. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023435>
- Fernández, J., Torrejón, K., & Meneses, B. (2023). Application of blockchain technology for information security in the financial sector. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023432>
- Flórez, J. H., Agro, A. S., & Eslava, R. (2023). Tax benefits for companies in the construction sector: a study of social housing projects. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023437>
- González, D. I. N., Garzón, D. P., & Sánchez, V. (2023). Cierre de las empresas del sector turismo en el municipio de Leticia: una caracterización de los factores implicados. *Región Científica*, 2(1), 202342. <https://doi.org/10.58763/rc202342>
- Gonzales, J. M., Chávez, W., Berrio, J., & Santos, A. B. (2023). El crecimiento empresarial y su relación en la rentabilidad de una MYPE del rubro comercial en Arequipa, Perú. *Región Científica*, 2(2), 202387. <https://doi.org/10.58763/rc202387>
- Isla, A., Barrera, O. T., Aguilar, J., & Muñoz, M. (2019). Análisis financiero y económico en la elaboración y venta de un platillo tradicional: el caso de la barbacoa de ovino en México. *Custos e @gronegocio on line*, 16(1), 100-119. <http://www.custoseagronegocioonline.com>

- br/numero1v16/OK%205%20barbacoa.pdf
- Montero, Y., Gallardo, J. M., Toalombo, M. M., & Moscoso, D. E. (2023). Analysis of microenterprise lending in Ecuador: a study of determinant factors. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023374>
- Muñoz, H. A., Menassa, I. S., Rojas, L., & Espinosa, M. A. (2024). La innovación en el sector servicios y su relación compleja con la supervivencia empresarial. *Región Científica*, 3(1), 2024214. <https://doi.org/10.58763/rc2024214>
- Ortega, N. I. D., Zapata, R. A. E., & Ortiz, E. J. G. (2023). Gestión del Capital de Trabajo y Rentabilidad en Empresas del Sector Manufactura Colombiano. *International Journal of Professional Business Review*, 8(9), 1-13. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i9.3755>
- Pinillos, J. A., Santander, M. A., & Boada, W. (2019). Análisis financiero aplicado a una distribuidora de bienes y servicios del sector de automotores en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. *Revista Gestión y Desarrollo Libre*, 4(7), 21-42. <https://doi.org/10.18041/2539-3669/gestionlibre.7.2019.8130>
- Prada, J. A. (2023). Modelo de Deterioro de los Instrumentos Financieros. *Región Científica*, 2(1), 202317. <https://doi.org/10.58763/rc202317>
- Ramírez, L., Orrego, S. A., & Restrepo, H. I. (2020). Financial analysis of potential Pinus patula plantations in Antioquia, Colombia. *Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín*, 73(2), 9227-9242. <https://doi.org/10.15446/rfnam.v73n2.82833>
- Romero, R., Villanueva, M., Gómez, F. Y., Espinoza, R. J., & Zarate, J. S. (2023). Financial analysis of liquidity and its relationship with the profitability of the textile company Creditex. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*, 2, 464. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023464>
- Romero, R., Rincón, I. B., Marín, W. J., & Andrade, D. (2023). Analysis of financial education in regular basic education institutions. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*, 2, 216. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023216>
- Ruíz, O. E., & Carnevali, J. L. (2021). Valoración a través del Flujo de Caja Descontado empleando el Costo Promedio Ponderado de Capital y el Valor Presente Ajustado, en Apple Inc. *Revista Gestión y Desarrollo Libre*, 6(12), 1-23. <https://doi.org/10.18041/2539-3669/gestionlibre.12.2021.8714>
- Sierra, F. J., Eslava, R., Omana, J. A., & Cudris, L. F. (2023). Competitiveness of companies in the rice milling sector: empirical study. *FACE: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales*, 23(1), 5-17. <https://doi.org/10.24054/face.v23i1.2439>
- Vargas, B. S., Villa, D. N., Ortiz, C. D., Becerra, K. N., Verdugo, L. A., & Ramírez, J. N. (2024). Radio educación financiera en zonas rurales de Colombia. *Región Científica*, 3(1), 2024207. <https://doi.org/10.58763/rc2024207>